

Programmer Dan Kemalasannya

Saturday, February 14, 2026

A=Buruk

1. jika berlebihan
2. jika keseringan
3. jika semuanya dalam satu tim

B=Baik

1. jika untuk proses jangka panjang dia bikin tools otomatis yang super ribet, njlimet kalau dilakukan manual, misal bikin panel web, tinggal klak klik
2. jika dilakukan sesekali,, karena untuk memicu kreatifitas muncul
3. jika dia terbukti orang yang "spesial"